
УДК 796.8

DOI 10.5281/zenodo.18693270

Глебов В. В., Твердохлеб А. Н., Родюков С. П., Чепеленко А. В.

Глебов Виктор Викторович, доцент кафедры «Физвоспитание и спорт», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: vvglebov@mail.sevsu.ru.

Твердохлеб Александр Николаевич, доцент кафедры «Физвоспитание и спорт», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: ntstroschkova@mail.sevsu.ru.

Родюков Сергей Петрович, доцент кафедры «Физвоспитание и спорт», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: sprodyukov@mail.sevsu.ru.

Чепеленко Андрей Владимирович, доцент кафедры «Физвоспитание и спорт», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: avchepelenko@mail.sevsu.ru.

Индивидуализация тренировочного процесса юных самбистов в условиях дополнительного образования

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос личностно-ориентированного подхода в подготовке юных самбистов. Этап начальной подготовки в любом виде спорта решает вопрос проявления интереса к виду спорта и обучения базовым двигательным действиям на основе достаточного уровня физической подготовленности. В ходе научного исследования доказана эффективность применения разработанного комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей юных самбистов. Педагогический эксперимент и его результаты позволили сформулировать ряд методических рекомендаций, используемых в тренировочном процессе юных самбистов на этапе начальной спортивной подготовки.

Ключевые слова: самбо, начальная спортивная подготовка юных самбистов, индивидуализация тренировочного процесса в самбо.

Glebov V. V., Tverdokhleba A. N., Rodyukov S. P., Chepelenko A. V.

Glebov Viktor Viktorovich, Associate Professor of the Department of Physical Education and Sports, Sevastopol State University, 33 Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: vvglebov@mail.sevsu.ru.

Tverdokhleba Alexander Nikolaevich, Associate Professor of the Department of Physical Education and Sports, Sevastopol State University, 33 Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: ntstroschkova@mail.sevsu.ru.

Rodyukov Sergey Petrovich, Associate Professor of the Department of Physical Education and Sports, Sevastopol State University, 33 Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: sprodyukov@mail.sevsu.ru.

Chepelenko Andrey Vladimirovich, Associate Professor of the Department of Physical Education and Sports, Sevastopol State University, 33 Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: avchepelenko@mail.sevsu.ru.

Individualization of the training process of young sambo wrestlers in additional education

Abstract. This article discusses the issue of a personality-oriented approach in the training of young sambo wrestlers. The initial training stage in any sport addresses the issue of developing interest in the sport and teaching basic motor actions based on a sufficient level of physical fitness. The scientific research has proven the effectiveness of using a developed set of exercises that takes into account the individual characteristics of young sambo wrestlers. The pedagogical experiment and its results have led to the formulation of a number of methodological recommendations that are used in the training process of young sambo wrestlers at the initial sports training stage.

Key words: sambo, initial sports training of young sambo players, individualization of the training process in sambo.

Актуальность исследования обусловлена проблемой детско-юношеского спорта, когда в спортивные организации поступают дети, имеющие в большинстве своем поверхностные представления как об избираемом виде спорта, так и о тех требованиях, которые предъявляет к ним спортивная подготовка. Ключевой проблемой, как правило, являются индивидуальные различия детей в физических кондициях, физическом развитии и психологической готовности преодолевать возникающие трудности спортивной деятельности. Индивидуализация спортивной подготовки начинается специалистами, как правило, на этапе спортивной специализации. На этапе начальной спортивной подготовки предрасположенность ребенка к избранному виду спорта определяется с помощью выполнения им контрольных нормативов батареи тестов, оценивающих его физическую подготовленность при приеме в спортивную организацию.

Данный подход не позволяет раскрыть весь потенциал способного ребенка; состав групп начальной подготовки практически во многих видах спорта обновляется ежегодно, при этом теряется до 80 % занимающихся. В таком случае применение лично ориентированного подхода, основанного на индивидуализации тренировочного процесса, может, на наш взгляд, повлиять на текучесть контингента на этапе начальной подготовки.

Реализация лично ориентированного подхода в подготовке юных самбистов в условиях дополнительного образования соответствует стратегическим приоритетам Российской Федерации в сфере образования, спорта и здоровья подрастающего поколения. Нормативная база РФ прямо или косвенно закрепляет необходимость учета индивидуальных особенностей детей, что подчеркивает актуальность исследования. К примеру, Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [4] акцентирует принцип индивидуализации обучения и обязанность педагогов учитывать особенности развития обучающихся. В контексте дополнительного образования это означает создание условий для раскрытия потенциала каждого ребенка, что созвучно принципам лично ориентированного подхода.

Авторы научных исследований по проблемам индивидуализации тренировочного процесса Л.И. Лубышева и В.К. Бальсевич [1] подчеркивают, что в условиях ранней спортивной специализации необходимо планировать тренировочный процесс так, чтобы он учитывал как возрастные, так и индивидуальные особенности ребенка при планировании физических нагрузок. В рамках спортивной педагогики принципы лично ориентированного подхода нашли отражение в исследованиях С.Д. Неверковича [2], Н.Н. Чеснокова [3], которые обосновали

необходимость учета психологических особенностей юных спортсменов при проектировании тренировочных программ. Однако специфика его применения на ранних этапах спортивной подготовки, особенно в единоборствах, где сочетаются техническая сложность и высокие физические нагрузки, требует дополнительного изучения.

Целью нашего исследования являлось создание методики индивидуализации тренировочного процесса при реализации базовой технико-тактической подготовки юных самбистов на этапе начальной спортивной подготовки. Ключевым аспектом в данном исследовании становится воспитание личности с определенными психофизическими свойствами, готовой к поэтапной реализации задач многолетней спортивной подготовки.

Исследования проводились на спортивной базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Заветинская средняя образовательная школа» Ленинского района Республики Крым. В педагогическом эксперименте приняли участие 24 мальчика в возрасте 10–11 лет. В целях обеспечения сопоставимости и достоверности результатов исследования все дети были разделены на две однородные группы – контрольную и экспериментальную.

Констатирующий этап исследования включал в себя тестирование уровня физической и технико-тактической подготовленности.

В таблице 1 представлены результаты констатирующего эксперимента.

Таблица 1. Результаты тестирования уровня развития специальных физических качеств и технико-тактических умений самбистов контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп на констатирующем этапе исследования

п/п	Название теста	КГ	ЭГ	p
1.	Прыжок в длину с места, см	152,68 ± 6,17	146,83 ± 7,98	≥0,05
2.	Подтягивание из виса на перекладине, кол-во раз	11,76±3,26	11,67 ± 1,92	≥0,05
3.	Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз	12,08 ± 1,88	12,50 ± 1,78	≥0,05
4.	Бег 60 м, с	9,97 ± 0,37	9,85 ± 0,22	≥0,05
5.	Вход в захват, балл	2,83 ± 0,39	2,92 ± 0,51	≥0,05
6.	Бросок через бедро, балл	2,92 ± 0,67	2,67 ± 0,65	≥0,05
7.	Удержание в партере, балл	2,83 ± 0,39	3,00 ± 0,60	≥0,05
8.	Перемещения в стойке, балл	2,83 ± 0,39	2,67 ± 0,49	≥0,05
9.	Имитация приема, балл	2,75 ± 0,45	2,67 ± 0,49	≥0,05

Результаты, полученные в ходе констатирующего эксперимента, показывают, что достоверных различий между показателями самбистов контрольной и экспериментальной групп при выполнении данной батареи тестов выявлено не было. Таким образом, уровень физической и технической подготовленности участников педагогического эксперимента был практически одинаков.

Методика, разработанная в ходе формирующего эксперимента, была направлена на индивидуализацию трени-

ровочного процесса и применялась в учебно-тренировочном процессе экспериментальной группы в течение 16 недель (с февраля 2025 года по май 2025 года). Занятия в обеих группах проводились согласно дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по виду спорта «самбо», разработанной в соответствии с требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «самбо», то есть 3 раза в неделю по 2 академических часа.

Методика включала три блока: мотивационный, блок специальной физической подготовки и блок технико-тактической подготовки. Каждый из блоков имел свою задачу, общей целью было формирование готовности ребенка к реализации задач этапа начальной подготовки. На рисунке 1 представлена методика подготовки юных спортсменов с учетом индивидуальных особенностей мальчиков 10–11 лет, занимающихся самбо.

Данная методика представляет собой целостную систему педагогических воздействий, которая учитывает индивидуальное развитие каждого юного спортсмена. При этом мотивационный блок обеспечивает формирование устойчивого интереса к виду спорта, блок специальной физической подготовки является базовой основой, на которой формируются технико-тактические умения.

Рис. 1. Методика подготовки юных самбистов 10–11 лет с учетом их индивидуальных особенностей

На контрольном этапе в конце педагогического эксперимента нами было повторно протестировано развитие специальных физических качеств и технико-тактических умений самбистов контрольной и экспериментальной групп (таблица 2).

на контрольном этапе в конце педагогического эксперимента нами было повторно протестировано развитие специальных физических качеств и технико-тактических умений самбистов контрольной и экспериментальной групп (таблица 2).

Таблица 2. Результаты тестирования уровня развития специальных физических качеств и технико-тактических умений самбистов контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп в конце эксперимента

п/п	Название теста	КГ	ЭГ	Динамика (%)	p
1.	Прыжок в длину с места, см	155,52 ± 1,87	161,75 ± 2,53	10,16	≤0,05
2.	Подтягивание из виса на перекладине, кол-во раз	12,75 ± 0,52	13,75 ± 0,54	17,82	≤0,05
3.	Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз	12,92 ± 0,62	14,50 ± 0,51	16,00	≤0,05

4.	Бег 60 м, с	9,78 ± 0,11	8,71 ± 0,05	11,57	≤0,05
5.	Вход в захват, балл	3,08 ± 0,08	4,08 ± 0,15	40,01	≤0,05
6.	Бросок через бедро, балл	3,25 ± 0,13	3,92 ± 0,19	46,88	≤0,05
7.	Удержание в партере, балл	3,08 ± 0,08	4,00 ± 0,17	33,33	≤0,05
8.	Перемещения в стойке, балл	2,83 ± 0,11	3,67 ± 0,14	37,50	≤0,05
9.	Имитация приема, балл	2,92 ± 0,15	3,75 ± 0,13	40,50	≤0,05

В ходе формирующего этапа исследования юным спортсменам было предложено заполнить анкету «Мое отношение к занятиям самбо», которая позволила определить уровень устойчивости интереса к избранному виду спорта. До начала педагогического эксперимента уровень мотивации составил 13,9 балла в контрольной группе, в экспериментальной — 13,08 балла.

В конце педагогического эксперимента уровень мотивации юных самбистов в контрольной группе изменился незначительно и повысился до 15 баллов, в

экспериментальной группе он достиг показателя 19,5 балла.

Таким образом, разработанная методика позволила получить достоверное улучшение показателей уровня развития специальных физических качеств и технико-тактических умений самбистов экспериментальной группы и подтвердить гипотезу о том, что именно на начальном этапе спортивной подготовки индивидуализация тренировочного процесса позволяет повысить как спортивные результаты, так и мотивацию юного спортсмена к занятиям избранным видом спорта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бальсевич В.К., Лубышева, Л.И. Спортивно ориентированное физическое воспитание, образовательные и социальные аспекты // Теория и практика физической культуры и спорта. 2003. №3. С. 19–22.
2. Лубышева Л.И. Спортивное образование школьников: новые векторы и перспективы развития // Инновационные педагогические технологии в системе физкультурного образования и оздоровления населения. Санкт-Петербург: НИИФК, 2006. С. 139–143.
3. Неверкович С.Д., Приходько, В.В. Физкультурно-деятельная личность — ориентир для реформы предмета «Физическая культура» // Развитие инновационных процессов в организации физического воспитания детей и подростков: сб. статей. Чебоксары: ЧГУ, 1998. С. 13–18.
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета. 2012. № 303.
5. Чесноков А. В. Комплексный подход к формированию профессиональных способностей педагога по физической культуре // Физическая культура и спорт в XXI веке: Сборник тезисов. Томск: Изд-во института оптики атмосферы СДРАН, 2001. С. 79.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bal'sevich V.K., Lubysheva, L.I. Sportivno orientirovannoe fizicheskoe vospitanie, obrazovatel'nye i social'nye aspekty // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury i sporta. 2003. №3. S. 19–22.
2. Lubysheva L.I. Sportivnoe obrazovanie shkol'nikov: novye vektory i perspektivy razvitiya // Innovacionnye pedagogicheskie tekhnologii v sisteme fizkul'turnogo obrazovaniya i ozdorovleniya naseleniya. Sankt-Peterburg: NIIFK, 2006. S. 139–143.
3. Neverkovich S.D., Prihod'ko, V.V. Fizkul'turno-deyatelnaya lichnost' — orientir dlya re-formy predmeta «Fizicheskaya kul'tura» // Razvitie innovacionnyh processov v organizacii fizicheskogo vospitaniya detej i podrostkov: sb. statej. SHeboksary: CHGU, 1998. S. 13–18.
4. Federal'nyj zakon ot 29 dekabrya 2012 g. №273-FZ (red. ot 28.12.2024) «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» // Rossijskaya gazeta. 2012. № 303.

5. CHesnokov A. V. Kompleksnyj podhod k formirovaniyu professional'nyh sposobnostej peda-goga po fizicheskoj kul'ture // Fizicheskaya kul'tura i sport v НКН1 веке: Sbornik tezisov. Tomsk: Izd-vo instituta optiki atmosfery SDRAN, 2001. S. 79.

Поступила в редакцию: 22.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.